

КОНЦЕПЦИИ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ИНОСТРАННОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Ахмедова Матлуба Акмалована-
Зав. кафедрой Иностранных языков -2,
доцент Ташкентского университета прикладных наук.

Аннотация: В данной статье автор рассматривает развитие устных и письменных речи студентов на иностранном (русском) языке путём оценки их деятельности на уроке. В статье были сделаны некоторые научные взгляды относительно конкретных аспектов оценки усвоения (русского) языка студентами нефилологического вуза.

Ключевые слова: высшее образование, иностранный(русский) язык, оценка, преподаватели, традиционная система, методы.

Muallif ushbu maqolada talabalarning xorijiy (rus) tilida og'zaki va yozma nutqining rivojlanishini ularning mashg'ulotlardagi faoliyatini baholash orqali o'rganadi. Maqolada nofilologik yo'nalishdagi talabalarining (rus) tilini o'zlashtirishini baholashning o'ziga xos jihatlari bo'yicha ba'zi ilmiy qarashlar qilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, chet (rus) tili, baholash, o'qituvchilar, an'anaviy tizim, metodlar.

In this article, the author examines the development of students' oral and written speech in a foreign (Russian) language by assessing their activities in class. The article provides some scientific views on specific aspects of assessing the acquisition of the (Russian) language by students of a non-philological university.

Keywords: higher education, foreign (Russian) language, assessment, teachers, traditional system, methods.

Введение.

Одной из основных целей высшего образования является подготовка высококвалифицированных специалистов с развитым мышлением и творческим мышлением. Эту задачу может решить упорный труд преподавателей вузов, обладающих глубокими и всесторонними научными знаниями и методиками обучения, способных подготовить специалистов в соответствии со своей научной и практической деятельностью, которые будут способствовать развитию будущих поколений.

В последние годы в мировой педагогике происходит пересмотр системы оценки достижений учащихся, поскольку оценка является одним из основных этапов образовательного процесса. Одной из задач вуза является создание условий, способствующих самостоятельному обучению, самопознанию, развитию мотивации к успеху, т.е. формированию базовых компетенций учащихся.

Оценка – необходимая составляющая образовательного процесса, которая предполагает сбор и анализ информации об успеваемости учащихся на текущем и конечном этапах обучения.

Инструменты оценки: цели, задачи, предмет, объект, принципы, методы, формы должны быть полюсом для всех субъектов образовательного процесса – администрации вуза, преподавателей, родителей и самих студентов [1].

В педагогической практике понятие «оценка» часто понимается как синоним понятия «отметка».

Литература и методы. Словарь С.И. Ожегова рассматривает «оценка – уровень ценности или мнение о значении чего-либо», а «отметка» – понятие, принятое при оценке знаний и поведения учащихся в образовательной системе» [2].

Отметка является официальным выражением оценки. Ю.К. Бабанский и В.С. Безрукова считают знаком «оценочное мнение, которое символически видимо, очень кратко и наглядно оценивается символом, числом, словом или предметом» [3, 2]. Характер оценки определял Я.А. Коменский, подчеркивая право педагогов разумно и взвешенно использовать оценку [4].

Существует много сторонников использования отметок в традиционной системе как показателя качества образовательного процесса. По мнению И.П. Подласого: «Оценка — это соотношение между общим объемом фактически освоенных знаний и умений» [5].

На сегодняшний день существует множество методов совершенствования услуг оценки. Педагоги-новаторы, такие как Г.С. Альтшулер, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др., многое сделали для усиления положительного воздействия оценки на ребенка путем обновления системы оценки. [6, с. 46].

По мнению А.К. Колеченко, «Развитие студента как личности в вузе осуществляется не только преподавателем через предмет и методы обучения, но и через оценку, которая отражает факт непосредственного самоуправления студента» [7, с. 46].

Новый метод оценки предполагает не только определение того, насколько хорошо учащиеся усваивают содержание образовательной программы, но и определение способности детей использовать полученные знания, умения и навыки для решения познавательных, ценностно-ориентационных, коммуникативных задач и творческих проблем. [8, с. 135]. По мнению Т.Н. Гущина, «Педагогическая оценка — индивидуальность студента, его поведение; рассматривается как метод, ориентированный на нормы современной культуры с целью формирования и развития социально-ценностных отношений в мире. Педагогическая оценка — один из инструментов, влияющих на формирование личности студента» [8, с. 121].

По мнению А.В. Золотарева, результат и его измерение, контроль и оценка — это непрерывные проблемы и единый процесс. [9, с. 121].

По мнению Н.В. Кленовой и Л.Н. Буйловой, результаты обучения определяются как результат взаимодействия (промежуточного или конечного) учителя и ребенка в образовательном процессе по конкретной образовательной программе [10],

Результаты критической оценки на уроке выполняют ряд функций, оказывающих положительное влияние на студента. По мнению С.Я. Нефедовой и Е.Ю. Дрожжина, оценивание – это деятельность, которая развивает у студента навыки самооценки и контроля, оценивает его деятельность по способности правильно анализировать оценки, понимать оценку преподавателя, «оказывает стимулирующее и тормозящее воздействие на работу и деятельность студентов» [11, 24].

В.С. Безрукова «Оценивание является формой обучения, поскольку оценивание побуждает студентов к анализу, контролю и оценке работы; «организованность, последовательность, настойчивость, волю и другие качества студентов; ориентирует студентов на систему социальных и интеллектуальных ценностей» [12, 128].

Оценивание является дополнительным инструментом, который мотивирует преподаватели и дает положительный импульс становлению студента как личности. Через объективную оценку студенты критически смотрят на собственные достижения. [13, 46].

Для многих преподавателей книга «Неизвестная оценка» предусматривает «оценивание:

- выявление положительных и отрицательных сторон успеваемости;
- контроль качества образования;
- инструмент, позволяющий определить развитие, прогресс в обучении; коррекцию деятельности студентов, с помощью которой преподаватель определяет уровень готовности студента» [14,].

«Оценивание преподавателя является для ребенка ориентиром среди множества ценностей. Через оценку педагог формирует у студента правильное восприятие ценностей в мире, отношение к ценностям. Тем самым преподаватель предъявляет студенту определенный эталон, показывает ценности окружающей среды и учит его оценивать мир в будущем» [15,].

Результат. Эффективность использования новых информационно-коммуникационных технологий при реализации обновленного содержания образования: содержание образования соответствует современным требованиям, студент способен к самооценке, полноценно усваивает необходимые в будущем знания, имеет уверенность в себе .

Система образования в Республике Узбекистан модернизируется и требования к вузу растут в соответствии с новыми образовательными стандартами: повышение качества образования, внедрение новых информационных технологий и т.д. Основной целью современной педагогической науки и практики является задача перехода к педагогическому мониторингу, обеспечивающему контроль.

На протяжении последних лет учеными изучаются вопросы, непосредственно связанные с качеством образования, и разрабатываются технологии и механизмы его управления (С.Г. Воровщиков, С.А. Гильманов, Б.И. Загвязинский, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Д.В. Татьянченко, Е.А. Ямбург), в том числе на основе мониторинга такие исследования, как Д.Ш. Матросов, Д.М. Над этим работали Полев, Н.Н. Мельникова, Н.А. Кулемин [17].

В книге Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко (2001) в двух параграфах изложены основные правила мониторинга образования. Они определяют четыре компонента качества образования: качество образования, качество образовательного процесса, качество результатов, которые должны быть предметом образовательного мониторинга, но их показатели не четкие. Авторы рассматривают методы самоанализа и самооценки учителя и учащихся на основе полученной информации [18].

- формирование коммуникативных компетенций и культуры, т.е. готовности к вербальному общению в разных формах на уровне своих возможностей и потребностей в общении и максимально использовать другие средства общения и не общения в соответствии с коммуникативными задачами и разговорным этикетом;

- формирование уважительного отношения к другим (чужим) культурам путем знакомства с культурой других стран;

- дальнейшее развитие умения представлять родную культуру на иностранном (русском) языке в устной и письменной коммуникации [19].

Виды работ	Дескриптор
Монолог	Употребляет слова в соответствии с темой. Описывает систему событий, употребляет слова в соответствии с их значением. Игра ведется свободно и регулярно. Сохраняет акцент и ритм голоса. Выражает свое мнение по поднятому вопросу. Приводит аргументы и мнения.
Диалог/интервью	Выражает свое мнение по поднятому вопросу. Слушает собеседника и общается по ситуации. Приводит аргументы и мнения. Ведет диалог по теме
Пересказ текста	Сохраняет структурные части текста (начало, основная часть, конец). Использует ритм/невербальные языковые средства для вовлечения аудитории. Отвечает на вопросы по содержанию текста. Системно описывает содержание текста, сохраняя последовательность событий. Использует слова в соответствии с их значением.

Повествование: студент составляет логическое развитие рассказа в рамках изученных тем и передает основное содержание текста;

- использует официальный и неофициальный стили; представляет информацию по изученным темам;
- заголовок, иллюстрации, ключевые слова, фрагменты текста и т. д. в рамках изученных тем. прогнозирует возможное содержание;
- задает простые и сложные вопросы для получения точной информации; работает со сверстниками (в парах, в группах) над выполнением учебных заданий;
- сравнивает и сопоставляет тексты в рамках изученных тем;
- высказывает свое мнение, обосновывая свою точку зрения. [20]

В частности, критериальная оценка навыков говорения изучающих иностранный (русский) язык на данном языке приводит к следующим достижениям:

1. решать коммуникативные задачи;
2. свободная речь;
3. организация устного дискурса;

4. говорение;

5. объем и точность лексических и грамматических форм;

6. необходимость использования лексических и грамматических форм (стиль общения);

7. интерактивные навыки (начинать, поддерживать, заканчивать разговор; давать слово, спорить, идти на компромисс). Решение коммуникативной задачи предполагает достижение цели общения. Решение коммуникативной задачи может быть связано с практическими действиями, информацией, социальными связями. В свободной речи не должно быть пауз. И она обладает следующими свойствами:

- ясная и легкая для понимания;
- без пауз;
- точная;

Заключение.

В заключение следует отметить, что оценка — это:

-определение эффективности и успешности любой деятельности не только путем выявления положительных и отрицательных сторон, но и путем анализа и интерпретации данных;

-система, которая позволяет не только контролировать качество обучения, но и отслеживать динамику и больше ориентироваться на успеваемость студентов.

Контроль - это:

-мера, контролирующая не только качество образования, но и процесс обучения, т.е. ориентированная на результат.

-система, позволяющая совершенствовать научную организацию работы в педагогической деятельности преподавателей, повышать качество обучения и эффективность управления на всех уровнях образовательного процесса вуза.

Использованные литературы.

1. О ходе реализации Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников в 2012–2016 годах. // Заседание Правительства Республики Узбекистан от 11 сентября 2012 года // Электронный ресурс. - Режим доступа: ru. government. uz.
2. **Ожегов, С.И.** Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов // Под ред. Н.Ю. Шведского. - М.: Русский язык. 1984.
3. **Бабанский, Ю.К.** Оптимизация процесса обучения [Текст] / Ю.К. Бабанский. - М.: Педагогика. 1997. - 324 с.
4. **Пронина, Л.Н.** Рекомендации по организации внутреннего контроля (мониторинга, диагностики) [Текст] / Л.Н. Пронина // Завуч. 2001. - №6. - С. 93-97.
5. **Подласый, И.П.** Педагогика [Текст] / И.П. Подласый. - М.: Просвещение, 1996. - 242 с.
6. **Колеченко, А.К.** Энциклопедия педагогических технологий. Пособие для учителя [Текст] / А.К. Колеченко. - СПб.: Каро, 2002. - 368 с.
7. **Белкин, А.С.** Ситуация успеха. Как ее создать [Текст] / А.С. Белкин. - М.: Просвещение. 1991. - 124 с.
- 5 **Подласый, И.П.**, Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Ученик в обновленной школе. Сборник научных трудов [Текст] / Хуторской, А.В. - М.: ИОСО РАО, 2002. - С. 135-157.
8. **Гущина, Т.Н.** Педагогическая студия «Технология педагогической оценки в системе дополнительного образования детей» [Текст] / Т.Н. Гущина // Сборник «Школьник - Ё». - 2013. - С. 120-122.
9. **А.В. Золотарев.** Новые педтехнологии в образовании // Вестник КарГУ. №2.1998.

10. **Кленова, Н.В.** Методика определения результатов образовательной деятельности детей [Текст] / Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова // Дополнительное образование. 2004. - №12. - С. 17-25.
11. **Нефедова, С.Ю.** Студенческая школа искусств «Родник» [Текст] / С.Ю. Нефедова Е.Ю. Дрожжина, // Бюллетень программно-методических материалов для УДОД (региональный опыт). - 2010. - №1. - С. 24
12. **Безрукова, В.С.** Все о современном уроке в русского языка проблемы и пути решения [Текст] / В.С. Безрукова // Директор школ. 2004. - №3. - С. 128-145.
13. **Ильина, Т.В.** Мониторинг образовательных результатов в учреждениях дополнительного образования детей (научно-педагогический аспект): В 2-х ч. [Текст] /Т.В. Ильина. - Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ ЦДУ, 2002. - Ч.1. - С. 76.
14. Оценивание без отметок. Сборник [Текст] / составитель О. Варшавская - М.: ЦГЛ., 2005. - 80 с.
15. Республиканский научно-методический информационно-аналитический журнал «12 лет образования» - 2011-2016, 6 с.
16. Управление качеством образования: практико-ориентированная монография и методическое пособие / Под ред. М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с.
17. **Полтавец, Г.А.** Научно-методические материалы по анализу практических проблем оценки качества в системе дополнительного образования детей: Методическое пособие для учителей и воспитателей учреждений дополнительного образования [Текст] / Г.А. Полтава, С.К. Никулин. - М.: 1996, - 94 с.
18. **Воровщиков С.Г., Татьянченко Д.В.** Управление качеством образования: введение в проблему. - Челябинск: ПО «Книга», 1995.
19. Государственная программа развития образования в Республике Узбекистан на 2021-2026 годы.
20. **Равшанова Х.М.** Управление образовательным процессом в адаптивном занятии русского языка. // Вестник БухГУ. №1.2018.